

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

KITCHENETES E OUTRAS TIPOLOGIAS DE APARTAMENTOS LIGADOS À VERTICALIZAÇÃO NOS ANOS 50.

*Rossella Rossetto**

* Doutora de FAU –USP. Câmara Municipal de São Paulo. Comissão de Política Urbana Metropolitana e Meio Ambiente. E-mail:lelarossetto@ig.com.br

Resumo

A partir de 1945 é possível identificar um novo modelo de morar em São Paulo que associava a verticalização, por meio de edifícios multifuncionais, apartamentos de pequeno porte e boa localização na malha da cidade. Em poucos anos, o arranha-céu residencial passa a ser umas das opções de moradia e um dos símbolos da cidade industrial.

A área interna ao anel central, eixos viários radiais e bairros bem localizados e servidos de infra estrutura entre o centro e os locais de moradia da alta classe média, tornaram –se alvo da crescente incorporação imobiliária residencial.

A ação do incorporador por um lado e de arquitetos de renome como Oscar Niemeyer, Rino Levi e muitos outros de projeção na cidade, por outro, ajudaram a alterar o contexto da produção resultando na criação de alternativas inexistentes no cenário residencial em São Paulo.

Adotando o referencial da arquitetura moderna, difundiram a habitação econômica por meio da racionalização na distribuição espacial, de modulação e de produção industrial de elementos construtivos padronizados, entre outros conceitos e métodos de projeção.

O conceito moderno de habitação mínima contribuiu para soluções como o apartamento tipo kitchenette, que serão apresentadas e analisadas neste texto.

Palavras-chave

incorporação imobiliária, edifício vertical, arquitetura moderna, apartamentos kitchenettes;

Abstract

Since 1945 it has been possible to identify a new housing model in Sao Paulo city, one that associates the vertical urban processes – multifunctional building, studio apartment - with a good location in the urban context. In few years, skyscrapers became not only a residential option but also one of the symbols of the industrial city.

The central ring area, radial road axes, and their neighborhoods provided with good infrastructure – in particular those located between downtown and lands occupied by high middle class housing niches – no late became targets for residential real estate incorporation.

Incorporation actions, on one hand, and the work of prestigious architects - Oscar Niemeyer and Rino Levi among others, on the other hand, contributed to change the housing production system, generating innovative alternatives for the Sao Paulo housing scenario.

Taking the modern architecture reference frame, they propagated economic housing through the rationalization of the space distribution, modulation and industrial production of standardized constructive elements as well as other concepts and projecting methods.

The modern concept of minimum housing contributed to set up an architecture solution as the studio apartment, presented and analyzed on this paper.

Key words: incorporation; real estate; skyscrapers; modern architecture; studio apartment.

KITCHENETTES E OUTRAS TIPOLOGIAS DE APARTAMENTOS LIGADOS À VERTICALIZAÇÃO NOS ANOS 50.

Apresentação

O tema desse trabalho inscreve-se na linha de estudos sobre a habitação no Brasil e focaliza uma das tipologias de moradia resultantes da produção de iniciativa da incorporação imobiliária conhecida como apartamentos kitchenettes. O período de análise, final da Segunda Guerra Mundial e década de 50, mostra o momento em que a ação da incorporação começou a se tornar significativa do ponto de vista quantitativo e contribuiu de forma decisiva para o gradual abandono da criação de moradias destinadas ao aluguel, alterando um modelo de provisão predominante existente a décadas.

Foi justamente a identificação de tipologias em uma produção imobiliária, a princípio sem unidade alguma, compostas de inúmeros exemplares projetados e introduzidos na malha da cidade de forma individual e isolada, que nos levou a indagar sobre a existência de uma matriz comum de ordem conceitual e de uma relação intrínseca entre produto arquitetônico e produção privada da moradia em escala empresarial.

Partimos do pressuposto de que não era possível analisar os edifícios levantados pela pesquisa¹ sem considerá-los como parte de um processo cujo resultado era a habitação como mercadoria. Acreditávamos também que a adoção pela incorporação imobiliária de determinados conceitos da Arquitetura Moderna não era apenas uma questão de linguagem, de moda, já que transformara a produção.

Na procura de uma relação mais orgânica entre produção e obra fomos percebendo a conjunção de diversos fatores, que podem ser resumidos como segue:

¹ Trata-se da pesquisa temática “*A Promoção Privada da Habitação Econômica e a Arquitetura Moderna*”, coordenada pela professora titular Maria Ruth Amaral de Sampaio e relacionada ao projeto temático de pesquisa “*Habitação econômica e Arquitetura Moderna no Brasil 1930/1964*”, envolvendo a FAU-USP e o Departamento de Arquitetura da EESC-USP. Com base em parte do material coletado, defendi minha tese de doutorado, na FAU-USP, denominada “*Produção Imobiliária e Tipologias residenciais modernas. São Paulo 1945/1964* em abril de 2002.

1. O estudo das condições de moradia e do contexto social e econômico da cidade de São Paulo permitiu verificar que a produção imobiliária estava em busca de novos modelos que pudessem gerar maior lucratividade com no uso da terra urbana e aumentasse a rentabilidade do mercado imobiliário. Para conseguir esse intento era necessário produzir imóveis que pudessem interessar à classe média, público potencial de um mercado ainda inexplorado.
2. A ação do incorporador, novo agente da cadeia produtiva com capacidade de articular recursos e interesses dos demais promotores e gerenciar a produção e comercialização das unidades, acentuou as relações capitalistas no setor alterando o contexto da produção. Sua atuação significou também uma importante mudança nos programas habitacionais, criando alternativas inexistentes no cenário residencial da cidade. Exemplo disso são a construção de edifícios residenciais verticais multifuncionais e apartamentos mínimos, chamados de kitchenettes, bem localizados na malha urbana.
3. A incorporação imobiliária adotou o referencial da arquitetura moderna quando esta ofereceu suporte para a produção que desejava galgar um novo patamar de produtividade. Esperou que fosse experimentada em várias obras e por vários arquitetos e aproveitou-se de sua crescente aceitação no Brasil para adotá-la e expandi-la pelas grandes cidades.
4. A busca de uma habitação econômica por meio de racionalização na distribuição espacial, de modulação e de produção industrial de elementos construtivos padronizados, entre outros conceitos e métodos de projeção, tornou-se usual. Conceitos de habitação mínima e unidade de habitação cunhados pelo Movimento Moderno e em especial Le Corbusier, contribuíram para a definição das tipologias identificadas nesse período.
5. Ao produzir em quantidade, a iniciativa privada, encontrou soluções inovadoras, introduzindo no tecido da cidade edifícios com características marcantes. Várias tipologias de edifício foram lançadas e uma que ganhou grande aceitação à época foi a do edifício/conjunto² – composto por galeria

² Para a análise dessa tipologia ver Rossetto, 2002

comercial e de serviços no térreo, espaços condominiais e sobre uma laje de transição o bloco de apartamentos. O Copan é o mais conhecido entre dezenas existentes na cidade.

6. Grande parte desses edifícios trazia como inovação o pequeno apartamento kitchenette, multiplicado várias vezes em cada andar e muitas vezes pelos andares tipo. Era a alternativa à periferia, compensando a escassez do espaço privado com espaços condominiais e a excelente localização urbana.

A Produção Formal da Moradia, a Verticalização e o Centro da Cidade

Os anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial constituem um período de grande dinamismo na história de São Paulo, em função do trinômio industrialização, crescimento populacional e expansão do território. Foi o momento em que São Paulo, bem como as cidades do seu entorno, assumiram importância central no cenário nacional como o maior pólo industrial do país.

Do ponto de vista espacial a cidade ganhou, naqueles anos, uma nova configuração, ampliou sua área edificada, cresceu rumo à periferia, expandiu-se em altura. Em um contexto urbano de grande precariedade, a moradia era apenas um dentre tantos problemas para a população que se estabelecia na cidade. Como a maioria da população era de inquilinos e encontrava nas mais variadas formas de moradia um teto para se abrigar. Porém, a situação foi se transformando com o passar dos anos da década de 40 período no qual é perceptível a reformulação do mercado de imóveis pelo crescimento do número de domicílios ocupados por proprietários e pelas transações de compra e venda de imóveis para fins residenciais.

A transição para o modelo da casa própria iniciada neste período pode ser notada a partir das informações colhidas nos recenseamentos decenais. No período intercensitário de 1940 a 1950 (Bonduki 1998 p.282) o número de domicílios próprios aumentou em 143%, passando, em números absolutos, de 69.069 unidades a 167.953. Era apenas o início da mudança do modelo de morar com bases em relações locativas para um modelo que privilegiava a propriedade e que se acentuará nas décadas sucessivas.

A difusão da propriedade foi possível por meio de dois processos paralelos de produção: o predominante era constituído pela aquisição de lote em loteamento e a construção da casa por meio da auto-construção ou auto-promoção. Gerou uma produção individual, não destinada a um mercado de compra e venda em um primeiro momento e expandiu a cidade pela abertura de loteamentos cada vez mais distantes do centro, cobertos por casas ou sobrados sem identidade arquitetônica; outro, menos expressivo quantitativamente, baseado na produção e comercialização imobiliária, teve o incorporador como elemento essencial de sua difusão e o edifício de apartamentos em áreas bem servidas de infraestrutura, próximas ao centro histórico, como resultado.

Uma medida da expansão do mercado formal da construção que abrange ambos os processos descritos resumidamente acima é o número médio de licenças para a construção concedidas pela Prefeitura. Nos anos logo após a guerra houve um incremento das unidades licenciadas de cerca oito mil unidades ao ano durante os anos de 1942 a 1945 para 18 mil unidades nos anos seguintes. De 1949 até 1953 foram licenciadas cerca de 27 mil unidades em média. Esses anos são os mais significativos de todo o período em estudo, mostrando grande intenção na produção de novos edifícios na cidade (licenças para construir). Entre 1954 e 1959 o número médio de unidades licenciadas cairia para 18 mil, retomando-se a produção no início da década de 60.

O início dos anos 50 representa, então, o momento de expressiva produção imobiliária na cidade e a produção de edifícios de apartamentos despontou como um fato novo e marcante, não tanto pela quantidade executada nos primeiros anos, mas pelo forte apelo simbólico que representava. A verticalização era associada ao progresso e passava a representá-lo como símbolo.

Entretanto, morar em apartamento não era uma das formas adotadas até os anos 40. Como evidenciou Somekh (1987), os edifícios verticais aumentaram em número, o uso residencial tornou-se predominante e a construção desses ultrapassou os limites da área central. Se, por um lado, a verticalização foi decorrente de uma alteração nos rumos da produção imobiliária, por outro, a opção pelo apartamento por uma parte da população pode ser relacionada às inúmeras vantagens que advinha do morar em áreas próximas ao centro. O

centro apresentava grande diversidade funcional enquanto bairros com Perdizes, Pinheiros, Vila Mariana, Aclimação e tantos outros pouco servidos e habitados nos anos 50 e a periferia (bairros que se formavam para além do primeiro cinturão industrial da Mooca, Pari e Brás e na zona Norte) mostravam tipos e em graus diferenciados de carências.

“Quem vive no centro suntuoso, nos arrabaldes aristocráticos ou nos distritos providos de pavimentação ou terraplanagem, mais densamente povoados e servidos, não tem sequer idéia do que são os subúrbios paulistanos, nos morros e nas várzeas periféricas. Só mesmo indo vê-los com os próprios olhos. São ajuntamentos de casebres humildes, quando não miseráveis, em que se abrigam a gente de posses mais exíguas. Luz elétrica raramente. Fossas se consideram melhoramentos notáveis. Água de poço ou de fonte vizinhas. Ônibus a centenas e centenas de metros quando há. As ruas são trilhas cobertas de mato ou cavados de buracos. Quando chove é tudo um charco mole pegajoso..”³

Morar nos bairros circundantes à zona central e, particularmente, naqueles que levavam aos bairros de elite como Higienópolis e Jardins, significava tirar proveito do que a metrópole poderia ter de melhor, permitindo, ao mesmo tempo, uma aproximação espacial da classe média às áreas exclusivas e protegidas pela legislação constituídos pelos primeiros bairros - jardins. Aos poucos, vias como a Av. 9 de julho, cuja lei específica permitia apenas edifícios verticais residenciais, e as vias de maior circulação – para permitir a viabilização do térreo com comércio – foram os primeiros eixos de verticalização.

Do ponto de vista quantitativo, a produção de edifícios de apartamentos foi cada vez maior. A partir dos dados produzidos pelo estudo de Somekh (1987), vimos que tinham sido registrados na Prefeitura 346 edifícios com elevadores entre 1940 e 1944 (acima de cinco andares). No fim dos anos 40 tinham sido construídos 56% a mais do que nos primeiros anos da década, totalizando 542 edifícios. Entre 1950 e 1957 (ano que mudará a legislação pertinente aos edifícios verticais) foram outros 1838 edifícios em uma média de 262 por ano, média que se manterá até 1967 quando as regras e os recursos do Sistema

³ Anais da Câmara Municipal de São Paulo 1952 vol.2 p. 504

Financeiro da Habitação vão ser concatenados, alterando o setor imobiliário por completo.

O edifício vertical: as propostas do mercado imobiliário formal nos anos 50

A difusão da propriedade, desde a segunda metade dos anos 40, abriu espaço para experimentações na medida em que não havia modelos testados de moradia para a comercialização. Os programas habitacionais, existentes até então, variavam de tamanho e complexidade conforme a classe social, embora fossem basicamente imóveis unifamiliares. A partir dos anos 20 foram construídos alguns edifícios verticalizados destinados ao uso residencial, em geral das classes mais abastadas (Lemos, 1976 p. 148). Procuravam reproduzir as soluções de distribuição das moradias isoladas e mantinham a mesma implantação distinguindo a frente, os fundos, a fachada e o quintal, este para casa de zelador, depósito e outros serviços (Reis, 1973 p. 80).

Um elemento essencial para a composição de um modelo de moradia para a comercialização estava no tamanho da unidade. Dentre os apartamentos de pequenas proporções, Lemos (1976 p. 161) descreve o edifício construído em terreno de propriedade dos frades beneditinos, na Rua Líbero Badaró, como um dos primeiros exemplos de apartamento constituído de sala, quarto e banheiro, reservado a homens solteiros e viúvos. O edifício Esther, na Praça da República, apresentava diversas opções de apartamentos incluindo o duplex. Ambas as experiências introduziram programas para locação, novos ainda.

Para o comprador atual, bem como para o comprador da década de 1950 que não dispunha de um sistema de financiamento, a área do imóvel podia ser decisiva na hora de avaliar se o empreendimento estava dentro de suas possibilidades financeiras. Para o incorporador o tamanho era um dos principais elementos do custo e as tipologias que foram produzidas levaram em conta essa questão. Cada metro quadrado a mais de área significava preço maior para o comprador e os limites dessa equação, constituídos pela capacidade de endividamento e também pelo gosto da classe média, não estavam muito claros nessa primeira fase de produção. Até aquele momento o programa de necessidades voltava-se para unidades residenciais baseadas em núcleos familiares completos ou extensos. Carlos Lemos (Lemos. Depoimento, 1997)

expunha que os incorporadores testavam o mercado por não existir o que hoje é chamada de pesquisa de opinião e por conseguinte, parece ter sido uma grande surpresa no setor, quando, em poucos dias, um hotel foi vendido em condomínio, o que demonstrava a existência de mercado para imóveis de pequenas dimensões, formado de pessoas solteiras e casais sem filhos.

Tipo como metodologia de análise da arquitetura moderna

Diferente do estudo da produção pública cuja concepção arquitetônica, em geral, parte de um núcleo central de projeção ou de um sistema de diretrizes centralizadas a ser seguida pelos escritórios de arquitetura ou pelos arquitetos funcionários desses órgãos públicos, o resultado da promoção privada parece, à primeira vista, uma coletânea de edifícios sem nenhum padrão de homogeneidade, particularmente se atentarmos para os aspectos espaciais dessa produção. Para analisar essa produção, em sua origem tão díspar, foi necessário encontrar uma chave de leitura que permitisse alguma forma de agregação. Teria sido muito difícil achar um modelo que tivesse sido repetido múltiplas vezes uma vez que cada edifício é obra única, inserida uma a uma no espaço do lote e no contexto da cidade.

Para poder estudá-los foi necessário encontrar um esquema interpretativo e, a partir dele, analisar e comentar essa produção; sem o esquema, os edifícios estudados se converteriam em uma apresentação linear e sucessiva de estudos de caso. A busca de elementos comuns espaciais e formais permite verificar a existência de um único repertório, do ponto de vista conceitual mas também moldado pelas condições sócio-culturais e econômicas da época, dentre elas, imposições relativas à legislação e técnica construtiva, presença dos mesmos materiais de construção, de estrutura espacial, etc.

A partir do tipo estabelecido pelos arquitetos modernos que privilegiavam os esquemas funcionais e de organização das atividades e, dentro deles, o espaço da unidade residencial, a repetição em série de um mesmo espaço e seus arranjos espaciais, nos aproximamos de um esquema interpretativo para aplicar à produção em estudo. A contribuição de Argan (1963) é fundamental para a montagem de nosso esquema de análise ao estabelecer que a agregação pode se dar a partir de escalas de projeção, conquanto componham um sistema de

opções identificáveis e resultem em uma redefinição a partir de seus elementos comuns.

No caso específico da produção em análise, o tipo poderá ser reconhecido pela constância da aplicação de algumas soluções espaciais, não porque exista um modelo projetado *a priori*, mas porque diferentes arquitetos e incorporadores acabaram chegando a uma tipologia muito parecida entre si, em parte por terem sido estudadas e projetadas a partir de um referencial comum e, em parte, porque se tratava de solução aceita no mercado imobiliário da época.

É importante enfatizar ainda, que a definição de tipo, assim estabelecida, comporta uma certa redução na medida em que serão evidenciados os princípios comuns em determinadas obras, e não suas diferenças, embora não esteja previsto também a identificação de soluções padronizadas de um modelo que se repete como carimbo. Mas, conforme definiu Panerai (Leupen, 1999 p. 132) constitui-se em um princípio gerador, isto é, em um sistema reproduzível de opções de projeto conexas, a partir das quais pode-se criar um novo projeto. Isto significa que o tipo como relação conceitual, pode gerar variações formais, alterações a partir de seu emprego e invenções a partir de seu princípio.

Na produção habitacional de edifícios verticais residenciais, no período em estudo, foram identificados dois níveis de agregação tipológica, um na escala de agregação do edifício e outro, na escala da unidade habitacional e apenas o segundo será aqui apresentado.

A unidade habitacional no edifício vertical

No início dos anos 50, foram aprovados inúmeros edifícios que apresentavam apartamentos de pequenas dimensões com características particulares, chamados em São Paulo de apartamentos tipo kitchenette.

Apesar da ampla utilização desse tipo de apartamento podemos defini-los como pertencentes à mesma tipologia quando ocorrem três ordens de fatores:

- **espaço multifuncional** – o apartamento se constitui de um único espaço principal no qual são desempenhadas as principais atividades do morar: repouso,

estar e alimentação. A esse único espaço estão interligados uma pequena área de cocção e um banheiro.

- **projeto intencional** – os apartamentos são projetados como tal e não derivam de “sobras” na divisão do espaço do andar-tipo.

- **repetição quase invariável** – as plantas dos apartamentos se repetem quase sem variação e o andar-tipo é constituído de muitos apartamentos similares. Pressupõem o conceito de seriação, de padronização. No projeto do edifício ou do andar-tipo não estão excluídos outros programas de apartamentos, mas a presença de kitchenettes é sempre marcante.

Os apartamentos dessa tipologia apresentam extrema racionalidade na organização espacial e um rigor projetual que elimina espaços perdidos em subdivisões inadequadas. São unidades *standard*, regulares e repetitivas até o limite da possibilidade oferecida pelo projeto do edifício

Para melhor entender essa tipologia analisemos alguns exemplos de apartamentos kitchenettes e suas variações.

Apartamentos nos Edifícios Arapuan e Icarai

A opção pelos apartamentos kitchenettes aparecem nos edifícios Arapuan e Icarai, de 1952. Ambos são do escritório de incorporação e construção Otto Meinberg cujo principal arquiteto era Franz Heep, formado em Frankfurt com professores como Gropius e Meyer. Heep soube extrair do programa técnico da arquitetura moderna boas soluções para a comercialização, que ele mesmo tratou de repetir em vários empreendimentos.

Nesses apartamentos entra-se por uma única porta que se abre para um estreito e curto corredor de distribuição, espécie de espaço de transição entre a área coletiva do edifício e a área privativa da moradia. Na entrada do apartamento existe um nicho - a kitchenette - destinado à cozinha, com ponto de água e espaço para pequeno fogão. Abre-se também nesse espaço a porta do banheiro, único local isolado da moradia com função precisa. Completa o projeto uma meia parede projetada para armário embutido, este já voltado para o cômodo em que os moradores devem exercer todas as funções do habitar – estar, dormir, vestir-

se, comer, armazenar mantimentos. Essa unidade padrão foi repetida quantas vezes foi possível no andar tipo, em conformidade com os condicionantes legais e técnicos do projeto. O resultado são edifícios com cerca de 250 apartamentos todos iguais.

Edifícios Arapuan e Icaraí. Planta do andar tipo. Projeto Franz Heep. Fonte: Sampaio, 2000

Variações na tipologia da kitchenette

O estudo de outros edifícios na cidade permitiu encontrar pequenas variações em relação aos apartamentos dos Edifícios Arapuan e Icaraí, como a colocação do banheiro antes da cozinha, ou a cozinha com espaço suficiente para a entrada de um indivíduo. Há também exemplos em que não existe espaço de transição; entra-se no apartamento diretamente no cômodo multifuncional e apenas o banheiro é peça separada.

A disposição do banheiro no arranjo da unidade é uma das principais variações encontradas. O Código de Obras não permitia banheiros que não tivessem aberturas para ventilação, exigindo a abertura de poços para cumprir essa função, recurso que desperdiça considerável área construída. A pressão para mudança da legislação resultou inicialmente com o entendimento, por parte da Prefeitura, de que esses apartamentos poderiam seguir as normas definidas para a hotelaria, ou seja, ventilando os banheiros por meio de dutos. Isto permitiu uma nova configuração para edifícios em lâmina, possibilitando duas seqüências de apartamentos com entrada por um corredor central, como é o caso do Edifício Caravelle, São Vito e o Copan entre outros.

Outra solução consistia na abertura das áreas molhadas (banheiros e/ou cozinhas) para um corredor externo, que poderia ser tanto aberto como vedado por elementos vazados.

Apartamentos Kitchenettes –variações do tipo. Fonte:Sampaio, 2000

Revolução no mobiliário: adequação ao pouco espaço

Alguns arquitetos manifestavam a preocupação em projetar elementos adequados a cada espaço, procurando o bem-estar individual e como forma de minimizar o desconforto do espaço único. Franz Heep, por exemplo, detalha o espaço de cocção da kitchenette, dotando-a de um plano em mármore com pia, lugar para fogão elétrico, três prateleiras de granilite e, sob elas, uma pequena geladeira.

Projeto de Heep para cozinha de uma kitchenette. Fonte: Acrópolis, jan. 1957

Um dos projetos de Oswaldo Bratke (Bratke, 1954, p.349) pretendia revolucionar a disposição dos sanitários em ambientes econômicos reunindo, em uma só peça, lavatório, banheira, chuveiro com saboneteira encaixada, bacia de bidê, armário com espelho móvel e outro, no vazio da banheira. Ao todo, conseguiu a dimensão de 1,70m x 1,70m.

A difusão da tipologia em estudo e a demanda por mobiliário adequado para espaços pequenos revolucionaram a indústria de móveis que passou a fabricar elementos componíveis, modulares, reversíveis e de menor dimensão. Até os projetos de decoração buscavam soluções que previam um mínimo de móveis e o máximo de utilidade em cada um: *“desta forma o morador do apartamento pode movimentar-se livremente, não ficando acanhado e com a famosa impressão de “apartamento”* (Acrópolis 185, 1954). Aparecem o sofá-cama, poltronas e mesas conversíveis, estantes componíveis, divisórias móveis e bar/ local de refeição como nesse exemplo para Lindóia de Ariosto Mila e João Cacciola (Mila, 1954).

fonte: Bratke, 1954

Interior. Living-Dormitório

fonte: Mila, 1954

O conceito moderno de morar e a unidade habitacional mínima

Citamos ao longo do texto obras de arquitetos modernos que projetavam para a incorporação imobiliária e que, trouxeram para ela, o referencial conceitual do seu fazer projetual.

Colocamos ainda, que o interesse do mercado imobiliário pela arquitetura moderna difundiu-se quando esses conceitos traduziram-se em ganho de produtividade.

A arquitetura concebida inicialmente para responder à realidade do pós-guerra apontava a necessidade de associá-la ao mundo industrializado com a superação de métodos artesanais de construção. Construir com racionalização, com padronização - processos e métodos típicos da era industrial – era adequar a arquitetura às exigências de uma sociedade urbana que necessitava de construções rápidas e em quantidade. Apenas com a construção em série seria possível atingir o essencial, ou seja, que as construções fossem de baixo custo, - econômicas -, permitindo desta maneira, o acesso de amplas faixas de população. Se isto fosse alcançado, a arquitetura atingiria a sua essência, que era entendida à época, como sendo fundamentalmente social .

Os problemas e os padrões de vida mínimos aceitáveis e a ocupação mais racional e eficiente dos terrenos em função de espaçamentos e alturas ótimas ⁴ estavam entre as questões que demonstravam a necessidade de buscar

⁴ FRAMPTON, K. - História crítica da arquitetura moderna, GG,1992 p.274

respostas frente ao desafio de uma sociedade de massas em um contexto de intensa transformação resultante do período de pós guerra.

Particularmente os alemães da Bauhaus se empenharam em estudos minuciosos que os levariam a definir um “ótimum mínimo” de uma moradia através de uma nova formulação de seus espaços essenciais. *“O homem, quando dispõe da possibilidade de tomar ar e sol, precisa de pouco espaço habitacional do ponto de vista biológico, ainda mais quando este é bem organizado tecnicamente”*⁵.

Não se tratava apenas de uma questão técnica, de quantificar metragens, eliminar desperdícios com a projeção de espaços e móveis adequados, de baratear custos para permitir a construção em escala, apesar destas questões terem sido analisadas à exaustão.

Estava por traz, a possibilidade de erigir a sociedade, a partir de sua célula base - a família -, segundo novos moldes, menos individualistas e mais gregários. Acreditava-se na aspiração do ser humano por uma vida mais comunitária bem como a possibilidade de estender a todos, condições dignas de subsistência.

Extraindo do princípio da produção industrial e aprimorando estudos anteriores, Le Corbusier colocou a ênfase na idéia de “standard”, da multiplicação de unidades habitacionais iguais, da produção em série de unidades às quais corresponderiam a noção de eficiência, precisão, ordem e portanto, beleza⁶.

Os novos espaços deveriam estar portanto, em sincronia com a realidade da industrialização e com a realidade de uma sociedade urbana de massas .

Conclusões

A análise da produção privada de edifícios verticais no momento histórico analisado evidencia algumas aproximações e distanciamentos dos conceitos de arquitetura moderna.

O estudo do programa e do partido adotado em alguns edifícios mostra que foram incorporados com bastante precisão o programa técnico do saber arquitetônico do modernismo baseado na racionalização da divisão espacial, na

⁵ DE FUSCO, R. - Storia dell 'architettura contemporanea, Laterza, Bari 1975

⁶ SEGRE, R. Historia de la arquitectura y del urbanismo , Instituto de Estudios de Administracion Local, Madrid 1985 p.260

modulação, na estrutura portante desvinculada da vedação entre outors. Esta é a parte que confere a estas obras a classificação, com tranqüilidade, no rol das obras modernas.

Porém, outra parte importante da estrutura conceitual moderna é abandonada porque requereria que estas obras fossem parte de uma arquitetura social amparada pelo Estado, quando é uma arquitetura comercial, que buscava a atenção do mercado, de uma determinada classe social que podia permitir-se a compra de uma moradia. Toda a elaboração sobre o “existenzminimum” é deixada de lado e tristemente, a proposta espacial, torna-se um único cômodo com um nicho vazio - kitchenette - e não recheado de móveis milimetricamente estudados para o conforto e uma boa organização das funções em um espaço exíguo.

Para os fins desta análise não é possível deixar de notar que uma proposta como o apartamento tipo kitchenette pode ter tido sua gênese no estudo conceitual da moradia mínima elaborada pelos arquitetos modernos, mas resulta de uma percepção do mercado habitacional sobre a necessidade de apartamentos pequenos, em resposta à crise do mercado locacional que afetava também a classe média.

Não deixa de ser, todavia, um programa inovador, mesmo que possa ser elaborada uma lista imensa de críticas relacionadas especialmente ao uso. E isto, não deveria ser de importância menor para as condições sociais do período em estudo, bem como resultado de uma produção de um movimento cultural que apregoava a necessidade de se buscar uma nova maneira de morar. Se antes era a classe operária que vivia mal, sem espaço, sem ventilação, agora, essa condição se expandia para outra classe social, a classe média.

Bibliografia

Acrópole .São Paulo, n° 185, jan. 1954

_____. Prancheta. Kitchenette para apartamento. Acrópole. São Paulo, n° 219, jan. 1957

_____. São Paulo, n° 188, 1954

- ARGAN, Carlo On the typology of architecture. Architectural Design n°33, dez. 1963
- BENEVOLO, Leonardo, 1980 Historia de la Arquitectura Moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 1979
- BONDUKI, Nabil. Origens da Habitação Econômica no Brasil. São Paulo: Estação Liberdade: FAPESP, 1998
- BRATKE, Oswaldo. Detalhes técnicos. Acrópole n° 187, ano16, 1954
- BRUAND, Yves. A Arquitetura Contemporânea no Brasil, São Paulo: Perspectiva, 2ª ed., 1991
- DE FUSCO, Renato. Storia dell'architettura contemporanea. Roma; Bari: Laterza, 1975
- FRAMPTON, Kenneth. Historia Critica de la Arquitectura Moderna , Barcelona: GG 1994
- LE CORBUSIER. Por uma arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 1977
- LEMOS, Carlos. Cozinhas, etc. São Paulo: Perspectiva, 1976
- LEUPEN, Bernard et al. Proyecto y analisis. Evolución de los principios en arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 1999
- MILA Ariosto, CACCIOLA, João. Condomínio Francisco Tozzi. Acrópole, n° 188, ano 16, 1954
- MILLER, N.L. A área central da cidade. In: AZEVEDO, Aroldo (org) A cidade de São Paulo. Volume III, Aspectos da Metrópole Paulista. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1958
- MONTANER, Josep M. Arquitectura y critica. Barcelona: Gustavo Gili, 1999
- REIS Fº, Nestor G. Quadro da Arquitetura no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1973
- ROSSETTO, Rossella. Produção Imobiliária e Tipologias modernas. São Paulo 1945-1964. Doutrado(tese). FAUUSP, São Paulo, abril 2002.
- _____. Arquitetura Moderna e tipologias de mercado: uma primeira classificação. In: SAMPAIO, Maria Ruth Amaral de (org) A promoção privada da habitação econômica e a arquitetura moderna 1930-1964. São Carlos: RIMA, 2002

SAMPAIO, Maria Ruth Amaral de (coord). A promoção privada de Habitação Econômica 1930-64. Relatório final à FAPESP, out. 2000

_____(org).A promoção privada da habitação econômica e a arquitetura moderna 1930-1964. São Carlos: RIMA, 2002

SÃO PAULO(Câmara Municipal de). Anais da CMSP. vol.1; 2, 1951

SÃO PAULO (Estado)/ SNM/ EMPLASA/ SEMPLA. Bens culturais arquitetônicos no Município e na Região Metropolitana de São Paulo. São Paulo, 1984

SEGRE, Roberto. Historia de la Arquitectura y del Urbanismo. Paises desarrollados. Siglos XIX e XX. Madrid: Instituto de Estudios de Administracion Local, 1985

SOMEKH, Nádia. A (des)verticalização de São Paulo. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo, São Paulo,1987

Entrevista citada – Prof. Carlos Lemos – Depoimento. Novembro de 1997.

Entrevistadora: Maria Ruth Amaral de Sampaio. Projeto de pesquisa A promoção privada de Habitação Econômica 1930-64.